

ЛВ

Лісовий Вісник

№2 (53) 2016

Одружилися в Грузії

(стор. 13)

І знову про мисливство та рибальство

Нещодавно його творчий доробок поповнили нові книги, що вийшли наприкінці 2015 року, присвячені історії мисливства та рибальства окремих регіонів Галичини XIX–початку XX ст. Для автора ці монографії – потужний інструмент просування та розвитку галузі, можливість привернути увагу до проблем державного управління у мисливстві та рибальстві в умовах сучасної України та ділитися своїми ідеями і напрацюваннями у цій сфері. Зокрема, Олег Проців аналізує розвиток мисливства та рибальства у Станиславові та Кракові, Станиславівському, Краківському, Долинському повітах. Велика увага приділяється дослідженню організації мисливства у Галичині кінця XIX – початку XX століття в контексті державного регулювання розвитку мисливського господарства в Україні. Автор зосереджується на принципах державного регулювання організації та ведення мисливства у Галичині, боротьби з браконьєрством, організації діяльності мисливської охорони, видачі мисливських білетів, відшкодування збитків, завданих мисливськими тваринами сільському господарству. У своїй роботі науковець проаналізував залежність державного регулювання мисливством від суспільно-політичних устроїв держави та режимів правління. Виходячи з теоретичних розробок та позитивного досвіду ведення мисливства у Галичині, методологічних підходів у правозастосуванні органів державної влади на воєводському та повітовому рівні, проведеного компаративного

аналізу економічної ефективності ведення мисливства та рибальства окремих регіонів Галичини з сучасним станом в Україні, Олег Проців запропонував власне бачення розвитку ведення мисливського господарства на сучасному рівні реформування державного регулювання.

Крім того, у своїх працях науковець, опираючись на історичні джерела, висвітлив гуманітарні аспекти мисливської діяльності, роль громадських мисливських організацій Галичини, гуманітарні, економічні, організаційні аспекти їх діяльності. Наукові розвідки містять цікаву інформацію про чимало мисливських та рибальських товариств Галичини досліджуваного періоду, серед яких: Станиславівське мисливське товариство, «Кнея», «Вагра», філія Крайового рибальського товариства, Станиславівська філія «Польської ліги приятелів тварин», Краківське товариство мисливців «Вісла», Галицьке (Малопольське) мисливське товариство, Лисовицьке мисливське товариство. Також дослідник подав короткі відомості про найвідоміших працівників лісового та мисливського господарства окремих регіонів Галичини і зокрема – про уродженця Прикарпаття Максиміліана Новицького.

Сподіваємося, що й надалі читачам «Лісового вісника» буде цікаво знайомитися з новими дослідженнями в історії мисливства та рибальства.

Упродовж кількох років наш журнал тішив читачів цікавинками про мисливство та рибальство, їх історією та проблемами авторства Олега Проціва, який також є автором понад 160 публікацій (із них: 8 монографій (3 у співавторстві), 47 статей у наукових фахових виданнях, 37 доповідей на наукових конференціях, 73 публіцистичні статті).

Біографічна довідка

Народився Олег Проців у місті Стрий Львівської області. Закінчив Львівський зооветеринарний інститут (1989 р.), магістратуру державної служби при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (2007 р.), аспірантуру за напрямком «Державне управління» у Львівському регіональному інституті державного управління (2014 р.). У 2015 р. захистив дисертацію «Актуальність історичного досвіду Галичини кінця XIX–початку XX століття для державного регулювання мисливського господарства сучасної України». Працює головним спеціалістом в Івано-Франківському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

Наш кор.

